

Reseña de Jurisprudencia

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: Exclusión del Modelo Monogámico Homosexual (Artículos 75 y 77 de la Constitución)*

[Decision of the Constitutional Courtroom of the Supreme Court
of Justice: Exclusion of the Homosexual Monogamic Model
(Constitutional Articles 75 and 77)]

Sara María Rivero Ortúñez**

I. Introducción

La emblemática sentencia de la Sala Constitucional refleja las discrepancias y notorias contradicciones de tipo legal y doctrinario que comienzan a surgir entre los respetables magistrados de la mencionada Sala, en torno a la realidad social imperante y las nacientes lagunas jurídicas que en los tiempos actuales afectan a las parejas homosexuales en Venezuela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente regula y permite “únicamente” el matrimonio y las uniones estable de he-

* **TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA**, Sala Constitucional. 2008. Sentencia No. 190, expediente 03-2630 de fecha 28 de febrero de 2008. Magistrado Ponente Dr. Pedro Rondón Haaz, voto salvado de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán. Caso: Recursos de interpretación interpuesto por la Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela. En <http://www.tsj.gov.ve/decisiones>. Fecha de consulta 19 de enero de 2011.

** Abogada (Universidad del Zulia). Profesora de la cátedra de Sociología de la Universidad Rafael Urdaneta.